

BOLALARDAGI SIMPTOMATIK KASALLIKLARNING PSIXOLOGIK ASOSLARI

Otamuratov Rustam Uskanovich

O'zMU Jizzax filiali Psixologiya fakulteti o'qituvchisi

Erkaboyeva O'lmasoy Kubay qizi

O'zMU Jizzax filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11202495>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalardagi simptomatik kasalliklarning psixologik asoslari haqida tushuncha va ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: kasalliklar, psixika, stress, psixogen buzilishlar, Konversiya sindromi, travma, psixosomatik buzilishlar, fibromiyaljiya, giperventiliya, taxikardiya, nevrotik kasalliklar;

Psixosomatik kasalliklar - bu tanadagi og'riqlar (ya'ni ichki organlar kasalliklari belgilari) bilan namoyon bo'ladigan kasalliklar guruhidir[1].

Asab tizimining noto'g'ri ishlashi natijasida, psixosomatik kasalliklar yuzaga keladi deyilgan. Bularga oshqozon-ichak traktining bir qator kasalliklari (funktional oshqozon dispepsiyasi va irritabiy ichak sindromi), fibromiyaljiya (bo'g'imlarning proektsiyasida o'ziga xos og'riq sindromi), giperventiliya sindromi (kislorod etishmasligi hissi va tez-tez nafas olish zarurati) va boshqalar kiradi[2]. Men ushbu kasallikni va somatik alomatlar qanday bog'liqligini, bemorlar kardiologga tez-tez murojaat qiladigan shikoyatlar - tez yurak urishi hissi misolida tushuntiraman. Taxikardiya (tez puls) odatda tashqi stimulg javob berish, masalan, xavfdan qochish kerak bo'lganda paydo bo'ladi. Bunday holda, mushaklar ko'proq qonga muhtoj, shuning uchun yurak qisqarish chastotasini oshirishi kerak. Ammo xavf o'tib ketganda, puls normal holatga qaytadi. Nevrotik kasallik bilan og'rikan bemor tashqi tomondan xotirjam, uni hech kim ta'qib qilmaydi, u hech kimga ergashishga hojat yo'q, lekin miya signal beradi: "Siz xavf ostidasiz, qoching!" Natijada simpatik asab tizimi faollashadi, qon bosimi ko'tariladi va puls tezlashadi. Bemor o'zini yomon his qiladi. Bunday holda taxikardiyaning alohida alomat sifatida davolash hech bo'lmaganda bema'nilikdir - nevrotik kasallikning o'zini davolash kerak va bunday bemorlarni kardiolog emas, balki psixiatr yoki psixoterapevt davolashi kerak. Psixosomatik kasalliklarga sabab bo'luvchi omillar quyidagilar. Genetika: Bir nechta tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, odamdagi ba'zi genetik anormalliklar bu holatga bevosita olib kelishi mumkin. Tartibsiz biologik sharoitlar: glyukoza almashinuvining o'zgarishi, sarum aminokislotalar darajasi va boshqalar. Psixosomatik buzuvchilikka olib kelishi mumkin. Stressning ta'siri: travma,

zo'ravonlik, tez-tez kasallik, qo'rquv, tushkunlik, g'azab, aybdorlik, ishonchsizlik va boshqa qiyin vaziyatlar kabi stressli hodisalarni boshdan kechiradigan odamlar ham ushbu buzuvchilikka moyil oilaviy sharoitlar: ota-onalarning yo'qligi, ota-onalarning bolaga nisbatan xatti-harakatlari va munosabatlardagi qiyinchiliklar ham psixosomatik kasalliklarning asosiy sabablari hisoblanadi. Psixologiya va kasallik to'g'ridan- to'g'ri bog'liqdir, shuning uchun stressdan kelib chiqadigan psixosomatik kasalliklar gipertoniya, nafas olish muammolari, oshqozon-ichak kasalliklari, migren va kuchlanish bosh og'rig'i, yurak og'rig'i va boshqalarni o'z ichiga olishi mumkin. Psixosomatik buzilishlar bu inson psixologiyasi orqali ta'sir qilib, ichki organlar va tizimlar faoliyatining buzilishi, o'tkir yoki surunkali psixologik travma tajribasi, shaxsning hissiy reaksiyasining o'ziga xos xususiyatlariga ta'sir ko'rsatish reaksiyasi hisoblanadi. Insonning farovonligi, uning ruhiy, birinchi navbatda hissiy holati bilan yaqin aloqasi g'oyasi zamonaviy tibbiyot va tibbiy psixologiyada eng muhimlaridan biri hisoblanadi. Psixosomatik regulyatsiyadagi o'zgarishlar psixosomatik kasalliklar yoki psixosomatozning paydo bo'lishi asosida yotadi. Umuman olganda, psixosomatozning boshlanish mexanizmi quyidagicha ifodalanishi mumkin: ruhiy stress omili affektiv tanglikni keltirib chiqaradi, bu qon tomir tizimida va ichki organlarda keyingi o'zgarishlar bilan neyroendokrin va vegetativ asab tizimini faollashtiradi. Dastlab, bu o'zgarishlar funktsionaldir, ammo uzoq va tez-tez takrorlash bilan ular organik va qaytarilmas holga kelishi mumkin[3]. Psixosomatoz va asosiy psixosomatik kasalliklarni uch guruhga bo'lish mumkin:

1. Rivojlanishida psixogen komponentlar etakchi rol o'ynaydigan organik psixosomatik kasalliklar (gipertonik va oshqozon yarasi, bronxial astma va boshqalar);

2. Psixosomatik funktsional buzilishlar, vegetativ nevrozlar;

3. Hissiy va shaxsiy javob va xatti-harakatlar xususiyatlari bilan bog'liq psixosomatik kasalliklar (shikastlanish, alkogolizm va boshqalar). Psixosomatik buzilish deganda tanada ko'rinadigan va tibbiy jihatdan tasdiqlanadigan korrelyatsiyaga ega bo'lgan, ruhiy yoki ruhiy elementlar tomonidan kelib chiqadigan yoki kuchaytirilgan har qanday buzilish tushuniladi[4].

Boshqacha qilib aytganda, psixosomatik psixik jarayonlar tananing bir yoki bir nechta sohalariga bevosita, aniq va osonlik bilan ta'sir qiladigan har qanday vaziyatni anglatadi. Bu shuni anglatadiki bitta psixosomatik buzilish yo'q, ammo ularning xilma-xilligi mavjud jismoniy alomatlar turiga va zarar etkazadigan organ tizimiga qarab farqlanadi. Ushbu turdagi buzilishlarning

sabablari biz aytganimizdek aqliydir, ammo ular shakllanadigan yagona jarayon yo'q. Odatda stress, xavotir, umidsizlik yoki ruhiy bezovtalik mavjudligini taxmin qilinadi vaqt o'tishi bilan doimiy bo'lib, doimiy azob-uqubatlarni keltirib chiqaradi, tana jismoniy javob beradi va unga haqiqiy zarar yetkazadi. Odatda, shikastlanish adrenalin va kortizolning uzluksiz chiqarilishi yoki neurotransmitterlar va gormonlarning normal emissiyasida yetishmovchiliklar yoki haddan tashqari zo'riqish tufayli yuzaga keladi. Psixosomatik kasalliklar ko'p va xilma-xil bo'lib, ular endokrin, yurak-qon tomir, nafas olish, ovqat hazm qilish yoki immunitet tizimlari kabi turli xil tizimlarga ta'sir qilishi mumkin. Ruhiy sabablarga ko'ra yuzaga kelishi yoki juda og'irlashishi mumkin bo'lgan ba'zi asosiy buzilishlar quyidagilar.

- Yurak kasalligi: angina pektoris, miokard infarkti.
- Qon tomirlarining buzilishi: arterial gipertenziya.
- O'pka kasalliklari: astma.
- Gastrointestinal buzilishlar: oshqozon yarasi, iritabiy ichak sindromi, kolit.
- Metabolik kasalliklar: diabetes mellitus.
- Genitourinar: dismenoreya, poliuriya.
- Dermatopatiyalar: xusnbuzar, ekzema.
- Immunopatiyalar: saraton, yuqumli kasalliklar[5].

Psixosomatik va somatoform kasalliklari ko'pincha aralashtiriladi. Biroq, biz turli xil muammolarga duch kelmoqdamiz, chunki turli xil fundamental va belgilovchi jihatlarga to'g'ri kelishiga qaramay, asosiy farq mavjud. Bu farq shundan iboratki, somatoform buzilishlarida bemor bir qator fizik yoki fiziologik alomatlariga duch kelsa-da, ammo shu bilan birga to'qimalarga zarar yetkazish shaklida fiziologik korrelyatsiya mavjud emas, psixosomatik kasalliklarda tanada ko'rinadigan va aniqlanadigan zarar mavjud. Shunday qilib, asosiy farq shundaki, psixosomatik kasalliklarda organik shikastlanish yoki haqiqiy jismoniy kasallik mavjud somatomorflarda bu ko'rinmaydi, ikkala holatda ham ularning alomatlari borligiga va ikkala holatda ham muammo ruhiy holat tufayli yuzaga kelgan yoki kuchayganiga qaramay ularni farqlash mumkin. Psixosomatik kasalliklar belgilari. Psixologik omillarning turli kasalliklarning shakllanishiga ta'siri bilan psixomatika shug'ullanadi - psixologiya va tibbiyot yo'nalishi. Psixosomatik buzilish sabablari insoniy fikrlash jarayonlari bilan har qanday fiziologik holatga qaraganda ko'proq bog'liq bo'lganlarni bildiradi[6]. Bunday yo'nalishga bo'lgan ehtiyoj quyidagi holatlarga bog'liq: agar tibbiy asboblar bemorning kasallikning jismoniy sababini aniqlay olmasa, bu

kasallikning yo'qligi degan ma'noni beradi. Ya'ni, bunday shaxs yoki ruhiy buzqlikning egasi. Biroq, bu holatda ikkala variant ham noto'g'ri bo'lsa, bu holatda juda ko'p holatlar mavjud va psixosomatik kasalliklardan biri sifatida kasallik tasnifi haqida o'ylash kerak. Bu kasallikning sababi tashvish, aybdorlik, jahl, depressiya, uzaygan to'qnashuvlar yoki uzoq muddatli stress bo'lishi mumkin. Boshqa kasalliklar belgilarini taqqoslaydigan alomatlar tufayli psixosomatik kasalliklarni tashxislash qiyin. Misol uchun, yurakdagi og'riq anginani taqlid qilishi va qorin bo'shlig'idagi noqulay his-tuyg'ular hazm qilish tizimi muammolari bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. To'g'ri, psixosomatik kasallikning xarakterli xususiyati asab shoklarining fonida ahvolning yomonlashishi bo'ladi.

PSIXOSOMATIK KASALLIKLAR TASNIFI

1. Konversiya sindromi - organlar va to'qimalarning patologiyasi bo'lmagan nervi to'qnashuvining ifodasidir. Misol sifatida, iffat falaj, gijalar, psixogen karlik, og'riqli hislar mavjud.

2. Funktsional psixosomatik sindrom. Odatda neyrozlarga hamroh bo'ladi, organlar funktsiyalari buziladi. Misol uchun, migren yoki o'simshakar disturiya.

3. Organik psixosomatik kasalliklar. Ular to'qima patologiyasi va buzilgan funktsiya bilan tavsiflangan tajribaga asosiy jismoniy reaksiya. Bunga peptik yara va kolit, romatoid artrit, bronxial astma va gipertenziya kiradi.

4. Psixosomatik kasalliklar, bu shaxsning hissiy munosabatiga bog'liq. Xarakterli misol shikastlanish, alkogolizm, giyohvandlik, ortiqcha ovlash kabi holatlarga olib keladi. Kasalliklarning paydo bo'lishi va kechishining psixologik mexanizmlari va omillarini o'rganish, ruhiy stress omilining tabiati bilan ayrim organlar va tizimlarga etkazilgan zarar o'rtasidagi aloqalarni izlash tibbiyotda psixosomatik yo'nalish hisoblanadi. Tarixiy adolat uchun shuni ta'kidlash kerakki, 1950 yilda taniqli amerikalik psixoanalist Frants Aleksandr (1891-1964) ettita klassik psixosomatik kasalliklarning ro'yxatini bergan. Ular quyidagilar:

- muhim gipertenziya,
- oshqozon va o'n ikki barmoqli ichakning oshqozon yarasi,
- romatoid artrit,
- gipertireoz (tirotoksikoz),
- bronxial astma,
- ülseratif kolit,
- neyrodermatit[7,8].

Ushbu ro'yxat doimiy ravishda to'ldirilib boriladi, juda katta miqdordagi tadqiqotlar olib borildi, ammo ushbu etti kishining psixosomatikaga shartsiz tegishli ekanligi isbotlangan deb hisoblanadi. Psixosomatik tibbiyot muammolarini rivojlantirishga uchta milliy maktab katta hissa qo'shdi:

- Psixoanalitik tushunchalar asosida psixosomatikaning nazariy asoslarini ishlab chiqadigan Amerika (F. Aleksandr, X.F. Dunbar, I. Vays va G. Engel);
- Psixosomatikaning falsafiy asoslarini rivojlantirishni afzal ko'rgan nemis maktabi (V.von Krehl, fon Vayszaker, fon Bergman);
- Psixosomatik kasalliklarni o'rganish I.P.ning ta'limotiga asoslangan mahalliy maktab. Pavlova yuqori asabiy faoliyat to'g'risida[9].

XX asr boshlaridan buyon I.P. Pavlov o'zining bir qator asarlarida somatik funktsiyalarni boshqarishda markaziy asab tizimining ahamiyatini ko'rsatib bergan. Ushbu muammoni yanada rivojlantirish bilan I.P.ning talabasi shug'ullangan. Pavlova P.K. Anoxin. U organizmning funktsional tizimlari nazariyasini yaratdi, bu somatik kasalliklar rivojlanishida his-tuyg'ular va motivlarning rolini yangi nuqtai nazardan baholashga imkon berdi. Bu erda psixosomatik reaksiyalar va kasalliklar rivojlanishining ba'zi bir misollari keltirilgan. Psixosomatikani davolashda bir nechta yondashuv mavjud, ammo ularning aksariyati psixologning ishini nazarda tutadi. Jismoniy buzilishlar psixologik muammolar tufayli sodir bo'ladi. Psixosomatik kasalliklarni davolashning quyidagi usullari ajratilishi mumkin.

1. Giyohvand davolash - tinchlantiruvchi yoki ogohlantiruvchi dorilarni tayinlash.
2. Psixoterapiya - avtojenik trening, gipnoz, psixoanaliz va psixoterapiya.
3. Fitoterapiya - turli xil o'simlik yig'imlarini tayinlash[10].

Psixomatik kasalliklarni davolash usullari muqobil tibbiyotda ham mavjud. Bu psixosomatik odamning kasallikka chanqoq bo'lish istagi emas, balki har qanday hodisalarda bilinki-xabardorlik qo'rquvi, norozi yoki norozilik bo'lishidan iboratdir. Masalan, uyqusizlikning sababi hayotning qo'rquvidir, chunki u kishi barcha yaxshi narsalarni idrok etish qobiliyatini yo'qotadi. Migrenlarning sababi majburlash, o'zgarish qo'rquvi, hasad va jinsiy qo'rquvga nisbatan nafratdir[11].

Xulosa qilib aytish kerakki, psixosomatik tibbiyot kasallik tushunchasini yangi usulda ko'rib chiqishga, uning sabablarini turlicha tahlil qilishga va uning ko'rinishida yara yashiringanligini ko'rishga imkon beradi. Psixosomatik

tibbiyot savollarining rivojlanishi kasallikni emas, balki kasalni davolash san'atining tiklanishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Raxmatjonqizi, N. (2023). PSIXOLOGIK YETUKLIKNING IJTIMOIIY PSIXOLOGIK OMILLARI. Scientific Impulse, 1(6), 436-438.
2. Raxmatjonqizi, N. (2023). KASALLIKKA MUNOSABAT TIPLARI VA ULARNING TAHLILI. Scientific Impulse, 1(6), 439-443.
3. Назарова, З. (2023). ПСИХОСОМАТИК КАСАЛЛИКЛАРДА ПСИХОКОРРЕКЦИЯ ВА ПСИХОПРОФИЛАКТИКА УСУЛЛАРИ. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 268-272.
4. Zarnigor, N. (2022). RAHBAR PSIXOLOGIYASI VA UNING MEHNATIGA QO'YILADIGAN TALABLAR. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 2(24), 121-125.
5. Boysoatovna, R. R. (2023). THE EFFECT OF TRUST BETWEEN THE DOCTOR AND THE PATIENT ON THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(3), 482-485.
6. Rohat, R. (2021, February). THEORETICAL OVERVIEW OF THE PERSONALITY OF THE LEADER. In Archive of Conferences (pp. 42-44).
7. Boysoatovna, R. R. (2023). O'QITUVCHINING PEDAGOGIK QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISH. KASBIY FAOLIYATDA NUTQ MADANIYATI VA NOTIQLIK SAN'ATI. Scientific Impulse, 1(8), 413-416.
8. Boysoatovna, R. R. (2023). THE EFFECT OF TRUST BETWEEN THE DOCTOR AND THE PATIENT ON THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(3), 482-485.
9. Boysoatovna, R. R. (2023). BOLALARDA PSIXOLOGIK TRAVMALARNING KELIB CHIQISH SABABLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI. Scientific Impulse, 1(8), 417-420.
10. Komilova, M. (2022). Становление и развитие смешанного обучения. 128-131.
11. Komilova, M. O., & Kholmurodova, L. D. (2023). EFFECTIVE PERSONALIZATION IN BLENDED LEARNING. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(1), 974-979.

